

Analisis Model Bisnis dengan Pendekatan Business Model Canvas (BMC) pada Usaha Jasa Penjahit Digital “Tailor-Go”

OBE
PERENCANAAN
BISNIS 2025

Nama: Ersya Wardatul Afiah

Nim: 2495114047

Jurusan: Teknik Informatika

Email:
ersyawardah@mhs.unhasy.ac.id

Business Model canvas (BMC) merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan menganalisis model bisnis secara komprehensif dalam satu tampilan. melalui sembilan komponen utamanya, BMC membantu pengusaha memahami bagaimana bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari produk / layanan yg ditawarkan. hal ini membahas tentang BMC usaha jasa penjahit digital bernama "Tailor-Go", yaitu platform berbasis aplikasi yang mempertemukan pelanggan dg penjahit lokal secara online. Tailor-Go dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menjahit pakaian tanpa harus datang langsung ditempat penjahit, sekaligus membantu penjahit tradisional beradaptasi ke dunia digital

9 KOMPONEN

1. Customer segments (segmen pelanggan)

Tailor-Go menghadirkan model bisnis 2 sisi yang menghubungkan pelanggan dan penjahit. hal ini memperluas peluang pasar dan meningkatkan partisipasi UMKM lokal.

- ▶ masyarakat umum, mahasiswa, dan pekerja yang ingin menjahit tanpa datang langsung
- ▶ penjahit lokal yang ingin memperluas layanan secara digital

2. Value Propositions (Proposisi Nilai)

Nilai utama Tailor-Go ada pada inovasi digitalisasi ~~ga~~ layanan jahit yang menekankan kecepatan, kenyamanan, dan kepraktisan, menjadikannya solusi modern bagi masyarakat urban.

- ▶ layanan jahit praktis berbasis aplikasi dg fitur ukur otomatis & antar jemput pakaian
- ▶ memudahkan pelanggan & membantu penjahit beradaptasi dengan teknologi

3. Channels (saluran distribusi)

Penggunaan platform digital memperluas jangkauan pasar dan mempermudah interaksi pelanggan tanpa batas lokasi

- ▶ aplikasi dan website resmi
- ▶ media sosial dan iklan digital

4. Customer relationship (hubungan pelanggan)

Interaksi dua arah yang aktif melalui sistem dan layanan pelanggan menjadi kunci dalam membangun loyalitas pengguna.

- ▶ layanan pelanggan 24 jam dan sistem rating
- ▶ program loyalitas dan konsultasi desain.

5. Revenue streams (sumber pendapatan)

Model pendapatan yang bervariasi membuat bisnis lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada sumber (satu sumber)

- ▶ komisi per transaksi jahit
- ▶ layanan premium dan langganan mitra penjahit

6. Key Resources (sumber daya utama)

penguasaan teknologi dan SDM profesional merupakan aset utama agar sistem tetap stabil dan layanan optimal

- ▶ Aplikasi digital, tim IT, dan mitra penjahit
- ▶ Infrastruktur logistik dan pembayaran online.

7. Key Activities (aktivitas utama)

fokus utama Tailor-Go adalah pengelolaan teknologi, pelatihan mitra, dan peningkatan pengalaman pengguna.

- ▶ Pengembangan aplikasi, pemasaran digital, dan pengelolaan transaksi

8. Key Partnerships (mitra utama)

kolaborasi strategis dengan penjahit, penyedia logistik, dan platform digital memperkuat rantai nilai bisnis

- ▶ penjahit lokal, penyedia logistik, dan platform pembayaran digital

9. Cost Structure (struktur biaya)

struktur biaya awal memang tinggi, namun model digital menurunkan biaya jangka panjang dan memungkinkan skala pertumbuhan yang besar

- ▶ biaya pengembangan aplikasi promosi, dan gaji tim operasional.

Referensi penelitian terdahulu.

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
- Strategyzer. (2023). *The Business Model Canvas Explained*. [Online]. Diakses dari: <https://www.strategyzer.com>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Rizal, M. (2021). "Analisis Model Bisnis Menggunakan Business Model Canvas pada Usaha Digital." *Jurnal Inovasi dan Bisnis Digital*, Vol. 8, No. 2.
- Data hasil analisis penulis terhadap model bisnis Tailor-Go (2025).

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI

- DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.